

HALLAZGOS HEMATOLÓGICOS EN PACIENTES CON SINTOMATOLOGÍA ASOCIADA AL SARS-CoV-2/COVID-19, DE TURMERO, ESTADO ARAGUA, VENEZUELA

HEMATOLOGICAL FINDINGS IN PATIENTS WITH SYMPTOMS ASSOCIATED WITH SARS-CoV-2/COVID-19, FROM TURMERO, ARAGUA STATE, VENEZUELA

NATALY GARCÍA-OCHOA^{1,4}, BLANCA LEÓN^{1,2,4}, FRANKLIN PACHECO-COELLO^{1,3,*}, ROMÁN CABELLO^{1,2,4}

Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias de la Salud, ¹Escuela de Bioanálisis, ²Departamento Clínico Integral, ³Departamento de Ciencias Básicas, Maracay, Venezuela, ⁴Centro Clínico Vargas Blanco, Turmero, Venezuela

*Correspondencia: Franklin Pacheco-Coello , E-mail: fpacheco2@uc.edu.ve

RESUMEN

El virus SARS-CoV-2 ocasiona una infección principalmente en adultos, que se caracteriza por una sintomatología viral general: tos, fiebre, malestar general, dolor de cabeza; pudiendo agravarse en el avance de la enfermedad, y se acompaña de cambios hematológicos variados como: neutrofilia, leucocitosis, linfopenia y trombocitopenia. Como objetivo principal de esta investigación se buscó asociar hallazgos hematológicos encontrados en pacientes con sintomatología COVID-19. La población en estudio estuvo conformada por 70 individuos, 53% mujeres y 47% hombres. Se aplicaron técnicas de estadística descriptiva y análisis multivariado, que permitieron asociar la severidad y pronóstico de los hallazgos encontrados; entre los cuales predominaron neutrofilia ($P 0,0002$), linfopenia ($P 0,0002$), monocitosis ($P 0,0001$) destacando la presencia de vacuolas citoplasmáticas y nucleares en ellos, además de otras alteraciones morfológicas características: linfocitos reactivos, hiposegmentación y desviación a la izquierda de glóbulos blancos. Coincidió con estos cambios un aumento significativo del dímero D y la ferritina (hombres $r = 0,8012$; mujeres $r = 0,745$) como marcadores de severidad y pronóstico.

PALABRAS CLAVE: Morfología celular, inflamación, pronóstico, dímero D, ferritina.

ABSTRACT

The SARS-CoV-2 virus causes an infection mainly in adults, which is characterized by general viral symptoms: cough, fever, malaise, and headache. It can worsen as the disease progresses, and is accompanied by a varied of hematological changes such as: neutrophilia, leukocytosis, lymphopenia, and thrombocytopenia. The main objective of this study was to associate the hematological findings observed in patients with COVID-19 symptoms. The study population consisted of 70 individuals, 53% women and 47% men. Descriptive statistics techniques and multivariate analysis were applied, which allowed to associate the severity and prognosis of the results found; among which neutrophilia ($P 0.0002$), lymphopenia ($P 0.0002$), monocytosis ($P 0.0001$) predominated, highlighting the presence of cytoplasmic and nuclear vacuoles in them, in addition to other characteristic morphological alterations: reactive lymphocytes, hyposegmentation and left shift of the white blood cells. Coinciding with these changes was a significant increase in D-dimer and ferritin (men $r = 0.8012$; women $r = 0.745$) as markers of severity and prognosis.

KEY WORDS: Cell morphology, inflammation, prognosis, finding, D-dimer, ferritin.

INTRODUCCIÓN

La *enfermedad infecciosa coronavirus-19* (COVID-19) es una enfermedad infectocontagiosa que se propaga rápidamente y los brotes pueden crecer a un ritmo exponencial, producida por un nuevo virus que se denominó *síndrome respiratorio agudo severo coronavirus-2* (SARS-CoV-2) (Rong *et al.* 2019), descubierta recientemente, en el mes de diciembre de 2019 en Wuhan provincia de Hubei, China. El 8 de diciembre de 2019, se reportó el primer caso con síntomas asociados al virus. La Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan

informo sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida. Luego de numerosos estudios el 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia *Coronaviridae* subfamilia *Orthocoronaviridae*, cuya secuencia genética fue notificada por las autoridades chinas el 12 de enero (Wu y McGoogan 2020).

La epidemia de COVID-19 fue declarada por la OMS como una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. La caracterización ahora de pandemia significa que

la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas (OMS 2020).

En Venezuela, el inicio de la propagación del SARS-CoV-2/COVID-19 tuvo lugar el 13 de marzo del año 2020 cuando se anunció por los medios de comunicación los dos primeros casos positivos, confirmados por el equipo de diagnóstico del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” (INHRR) (Castro *et al.* 2020). Para la fecha 22 de abril de 2022 Venezuela había reportado un total de 522.056 casos y 5.704 fallecidos (OMS 2022).

El curso del COVID-19 es variable y va desde la infección asintomática hasta la neumonía grave que requiere ventilación asistida y es frecuentemente fatal. La forma asintomática y las presentaciones leves son más comunes en niños, adolescentes y adultos jóvenes, en tanto que las formas graves se observan más en los mayores de 65 años y en personas con condiciones crónicas como diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfermedad cardiovascular o cerebrovascular e hipertensión, entre otras (Guan *et al.* 2020).

La infección por COVID-19 se caracteriza por inflamación sistémica no regulada denominada tormenta de citocinas, cuyo desarrollo se basa en la activación descontrolada de la respuesta inmune innata, lo que pone en marcha el endotelio, el complemento y el sistema de hemostasia (Coperchini *et al.* 2020). Esta activación modifica los diferentes conteos celulares y ocasiona linfopenia profunda, leucocitosis, neutrofilia y monocitosis (Colling y Kanthi 2020). Las observaciones clínicas apuntan a que, cuando la respuesta inmune no es capaz de controlar eficazmente el virus, como en personas mayores con un sistema inmune debilitado, el virus se propagaría de forma más eficaz produciendo daño tisular pulmonar, lo que activaría a los macrófagos y granulocitos y conduciría a la liberación masiva de citoquinas pro-inflamatorias (Mehta *et al.* 2020).

En las enfermedades virales predominan los linfocitos reactivos, también llamados linfocitos activados o virocitos (Castaño *et al.* 2014), algunos autores señalan que estas células no deben detallarse por sus nombres específicos al informar una lámina periférica porque estos elementos no tienen especificidad entre las enfermedades virales, pero otros describen el predominio de algunas de ellas para ciertas patologías virales, por ejemplo, las células linfomonocitarias (Retamales 2013). El papel de los neutrófilos en el COVID-19 no parece

tan importante como el de los macrófagos y los monocitos, si es considerada una pieza más de la intervención del sistema inmune en esta patología. Inician respuestas muy rápidas y agresivas ante la presencia de patrones asociados al daño (DAMP) o bacterias, virus y hongos, se extravasan a través de endotelios inflamados, e inician la liberación de grandes cantidades de trampas extracelulares de neutrófilos (NET) y una enorme capacidad fagocítica.

Diversos autores han demostrado que los monocitos participan activamente en todas las etapas clave de los síndromes coronarios agudos y constituyen una parte importante del sistema de coagulación en pacientes predispuestos (Shantsila y Lip 2009), como se muestra en la infección por COVID-19. Zhang *et al.* (2021) describieron que los monocitos expresan receptores ACE-2 y se ven directamente afectados por COVID-19, lo que lleva a la monocitosis y la presencia de monocitos grandes, atípicos y vacuolados en circulación.

Se ha estudiado que la alteración plaquetaria también juega un papel importante: daño indirecto mediante invasión de las células madre hematopoyéticas de la médula ósea o daño directo mediante la activación del complemento. Además, los pacientes con la infección por SARS-CoV-2 están predispuestos a tromboembolismo venoso y arterial por mecanismos de inflamación excesiva, hipoxemia, inmovilización y por la existencia de coagulación intravascular diseminada (Klok *et al.* 2020) esta última es prevalente en, incluso, 71% de los pacientes que fallecieron por esta enfermedad, de acuerdo con los criterios de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH por sus siglas en inglés) (Song *et al.* 2020). Así mismo diversas investigaciones han demostrado que los niveles elevados de dímero D y ferritina sérica están asociados con un mal pronóstico que comprende mortalidad en pacientes con COVID-19 y la necesidad de atención en la unidad de cuidados intensivos.

Si bien, diariamente se obtienen nuevos datos relacionados con el comportamiento de la pandemia, todo hallazgo que se haga dentro del laboratorio clínico debe ser en lo posible publicado. Por tal motivo, el estudio tuvo como objetivo correlacionar los hallazgos hematológicos con la sintomatología asociada al SARS-CoV-2/COVID-19 en pacientes que acudieron al laboratorio clínico Vargas Blanco, Turmero, estado Aragua, octubre/diciembre de 2020 y agosto/septiembre de 2021.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo de investigación

Se realizó una investigación descriptiva, de campo y transversal. Se identificó la relación existente entre la clínica asociada al SARS-CoV-2/COVID-19 con los parámetros bioquímicos y hematológicos obtenidos de los análisis de pacientes del laboratorio clínico Vargas Blanco, Turmero, estado Aragua, Venezuela.

Población y muestra

Pacientes con sintomatología asociada al SARS-CoV-2/COVID-19 que acudieron al laboratorio clínico Vargas Blanco ubicado en el sector 19 de abril, Turmero, municipio Santiago Mariño, estado Aragua, Venezuela. Con base en el listado de los pacientes ingresados en los meses de octubre/diciembre de 2020, y agosto/septiembre de 2021; sólo 70 de ellos cumplían con los criterios para el posible diagnóstico de COVID-19.

Criterios de inclusión

Pacientes de: 1) ambos sexos, 2) todas las edades, 3) con sintomatología asociada a SARS-CoV-2/COVID-19 o con resultado positivo en prueba rápida serológica o PCR para SARS-CoV-2, 4) diagnóstico de COVID-19 crítico o ingreso a la Unidades de Cuidados Intensivos con diagnóstico de COVID-19 y 5) pacientes diagnosticados con COVID-19 que hayan fallecido.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para esta investigación se utilizó como instrumento de recolección de datos la información relacionada con las variables involucradas en el estudio de los hallazgos hematológicos con la sintomatología asociada al SARS-CoV-2/COVID-19.

Aspectos bioéticos

Para llevar a cabo el estudio cada paciente recibió información concerniente a la investigación y que todo parámetro hallado o determinado en su muestra biológica, sería usado con fines académicos. En este sentido cada paciente firmó previamente un consentimiento informado elaborado siguiendo los principios éticos para la investigación médica en

seres humanos, con base en los lineamientos de la Declaración de Helsinki de 2008.

Análisis estadístico

Para el análisis de los datos se aplicó la prueba de media *t*-Student para muestras independientes para realizar un análisis comparativo de las alteraciones de las líneas celulares observadas en los pacientes con sintomatología asociada al SARS-CoV-2/COVID-19 con respecto al grupo de referencia. Se realizaron asociaciones entre los valores de ferritina, dímero D y los parámetros hematológicos mediante el coeficiente de correlación lineal de Pearson.

RESULTADOS

En la investigación participaron 70 pacientes, utilizando los criterios de inclusión; los cuales acudieron al laboratorio clínico Vargas Blanco durante los meses de octubre/diciembre de 2020 y de agosto/septiembre de 2021. Se observó 53% de mujeres y 47% de hombres, siendo la edad máxima 81 años y la mínima 1 año.

De las características clínicas (Tabla 1), se destaca que la fiebre fue la de mayor incidencia abarcando 86% de la población en estudio, seguido por malestar general (83%) y cansancio (79%).

Referente a las alteraciones en las líneas celulares (Tabla 2), se observó que, al comparar los hallazgos hematológicos con el grupo de referencia, la prueba de media *t*-Student arrojó diferencia significativa ($P < 0,05$) en los leucocitos, neutrófilos, linfocitos y monocitos.

Se determinaron los niveles de dímero D en pacientes con sintomatología asociada al SARS-CoV-2/COVID-19 (Tabla 3), se observa que la media supera el valor referencial establecido, siendo el máximo 900 ng/mL y el mínimo 210 ng/mL; aumentando el riesgo de presentar una coagulopatía.

Respecto a las concentraciones de ferritina sérica, para su determinación se agruparon los pacientes de acuerdo al sexo (Tabla 4), en el caso de las mujeres la media fue de 198,28 ng/mL y en los hombres 282,62 ng/mL ambos grupos superaron el valor referencial. Se observó que las concentraciones varían de acuerdo al sexo (femenino/masculino) y a la edad.

Tabla 1. Pacientes con sintomatología asociada al SARS-CoV-2/COVID-19, Laboratorio Clínico Vargas Blanco, 2020-2021.

Signos/síntomas	Presencia		Ausencia	
	n	%	n	%
Fiebre	60/70	86	10/70	14
Malestar general	58/70	83	12/70	17
Cansancio	55/70	79	15/70	21
Dificultad respiratoria	46/70	66	24/70	34
Pérdida gusto-olfato	43/70	61	27/70	39

Tabla 2. Alteraciones de las líneas celulares en los pacientes con sintomatología asociada a los SARS-CoV-2/COVID-19, comparadas con el grupo de referencia, Laboratorio Clínico Vargas Blanco, 2020-2021.

Células	Grupo en estudio Media \pm DS	Grupo de referencia Media \pm DS	P
Leucocitos	11.626 \pm 6.493,2	7.847,1 \pm 2.396,6	0,0001*
Neutrófilos	68,40 \pm 18,12	61,41 \pm 11,40	0,0002*
Linfocitos	27,07 \pm 17,47	36,07 \pm 11,11	0,0002*
Eosinófilos	2,03 \pm 1,17	2,44 \pm 2,21	0,3536
Monocitos	2,85 \pm 0,35	0,17 \pm 0,58	0,0001*

* Valor significativo de $P < 0,05$
DS: Desviación estándar

Figura 1. Frotis de sangre periférica con presencia de célula monocítica vacuolada con acentuada displasia en una muestra de paciente con sintomatología asociada al SARS-CoV-2/COVID-19 (Fuente: Laboratorio Clínico Vargas Blanco, 2020-2021).

Tabla 3. Niveles de dímero D (ng/mL) en pacientes con sintomatología asociada al SARS-CoV-2/COVID-19, Laboratorio Clínico Vargas Blanco, 2020-2021.

Sexo	Media \pm DS	Mínimo	Máximo	VR
Femenino/Masculino	541,48 \pm 222,40	210,00	900,00	< 500,00

VR: Valor de referencia

Tabla 4. Niveles de ferritina (ng/mL) en pacientes con sintomatología asociada al SARS-CoV-2/COVID-19, Laboratorio Clínico Vargas Blanco, 2020-2021.

Sexo	Ferritina			
	Media \pm DS	Mínimo	Máximo	VR
Femenino (18/48)	198,28 \pm 125,06	26,70	524,00	10 - 124
Masculino (20/48)	282,62 \pm 182,17	26,70	655,30	16 - 220

VR: Valor de referencia

La severidad clínica se evidenció al asociar el número de monocitos con la concentración de dímero D. En este sentido los monocitos constituyen una parte importante en la activación del sistema de coagulación. El coeficiente de correlación lineal de Pearson arrojó asociación positiva estadísticamente entre los niveles de dímero D y el número de monocitos, de los pacientes con signos y síntomas a asociados a COVID-19 ($p = 0,034$; $r = 0,8754$). En el gráfico de dispersión (Fig. 2) se observa que existe una tendencia a aumentar los niveles del dímero D en función del incremento del número de monocitos.

Figura 2. Asociación de las concentraciones de dímero D y el número de monocitos en pacientes con sintomatología asociada al SARS-CoV-2/COVID-19 (Fuente: Laboratorio Clínico Vargas Blanco, 2020-2021).

El aumento consecutivo de los niveles séricos de ferritina y dímero D clasificados como marcadores de inflamación y severidad en SARS-CoV-2 en hombres y mujeres respectivamente, fueron asociados mediante el coeficiente de correlación lineal de Pearson y el resultado muestra la complejidad de la reacción inflamatoria exagerada. Se observa una asociación positiva estadísticamente en hombres ($p = 0,046$; $r = 0,8012$) y mujeres ($p = 0,0487$; $r = 0,745$). En el gráfico de dispersión (Fig. 3 y Fig. 4) se evidencia que existe tendencia al aumento de forma simultánea de ambas variables.

Figura 3. Asociación de las concentraciones de dímero D y ferritina en hombres con sintomatología asociada al SARS-CoV-2/COVID-19 (Fuente: Laboratorio Clínico Vargas Blanco, 2020-2021).

Figura 4. Asociación de las concentraciones de dímero D y ferritina en mujeres con sintomatología asociada al SARS-CoV-2/COVID-19 (Fuente: Laboratorio Clínico Vargas Blanco, 2020-2021).

DISCUSIÓN

El laboratorio clínico se ha destacado por su rol en el diagnóstico, seguimiento y control de las diferentes patologías, permitiendo así establecer pronósticos y severidad de las mismas. Es por esto que en la pandemia actual del SARS-CoV-2/COVID-19 sigue siendo más que nunca

importante en la detección de diversos parámetros bioquímicos y hematológicos de relevancia para el diagnóstico y tratamiento del COVID-19, enfermedad que cada día se presenta de una nueva forma y con variaciones que de una manera u otra inciden directamente sobre los análisis de laboratorio.

En el presente estudio se correlacionaron algunos hallazgos hematológicos que se presentaron en pacientes con sintomatología COVID-19 que acudieron al laboratorio clínico Vargas Blanco que permiten establecer parámetros que brinden una información más concreta y cercana al diagnóstico del SARS-CoV-2.

Se observó que en los adultos mayores y personas con alguna enfermedad de base (diabetes, hipertensión, enfermedad obstructiva crónica EPOC, entre otras) presentaron la forma grave de la enfermedad lo que coincide con la investigación realizada por Guan *et al.* (2020) quienes reportaron que la forma asintomática es más común en niños, adolescentes y adultos jóvenes en tanto que las formas graves se observaron en mayores de 65 años y en personas con condiciones crónicas como diabetes, EPOC, hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

De igual forma, se agruparon los pacientes de acuerdo con los síntomas más frecuentes que presentó la población en estudio, a saber: fiebre (86%) y malestar general (83%), seguido del cansancio (79%), dificultad respiratoria (66%) y la pérdida de gusto/olfato (61%), asociadas a sintomatologías generales producidas por infecciones virales. Estos resultados coinciden con los estudios realizados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de España, donde evidenciaron que los síntomas más frecuentes fueron fiebre, tos, disnea y escalofríos; un tercio de los casos tuvo clínica digestiva (diarrea o vómitos). Los hombres presentaron mayor prevalencia de fiebre y disnea, mientras que el dolor de faringe/laringe y la clínica digestiva fueron significativamente más frecuentes en mujeres (RENAVE 2020).

Así mismo, se observó en el estudio del frotis de sangre periférica de los pacientes con sintomatología COVID-19 alteraciones en las diferentes líneas celulares (eritrocitos, leucocitos y plaquetas) en cuanto a cantidad y características morfológicas, las cuales fueron comparadas con pacientes que presentaban otros síndromes virales

(dengue, mononucleosis, influenza, citomegalovirus, entre otras).

Los hallazgos de laboratorio asociados a COVID-19 incluyen leucocitosis, neutrofilia, linfopenia, eosinopenia, monocitosis, trombocitopenia detectada en pacientes con esta enfermedad viral y en relación con la sintomatología que presentan desde leve a complicados y severos (Zini *et al.* 2020). Coincidiendo con el estudio realizado en el que obtuvimos valores de P significativos de neutrofilia (0,0002) linfopenia (0,0002) y monocitosis (0,0001).

Es importante destacar, que en los frotis realizados con la técnica de tinción de Giemsa se observó en la serie granulocítica cambios morfológicos importantes entre las que resaltaban segmentados hipolobulados con granulaciones tóxicas, degranulación, células apoptóticas y en algunos pacientes desviación a la izquierda con características de inmadurez; lo que coincide con estudios realizados por Zini *et al.* (2020). Los autores obtuvieron como hallazgos hematológicos más comunes, en pacientes COVID-19, linfopenia, neutrofilia, eosinopenia, trombocitopenia y resaltando los segmentados con signos de desgranulopoyesis.

Una de las afecciones de mayor relevancia y consideración es la linfopenia, debido a su carácter como biomarcador para identificar casos graves de COVID-19. En la población en estudio se observó una media de 27,07 con un valor significativo de P (0,0002) con respecto al grupo de referencia. La infección por coronavirus puede causar respuestas sostenidas de citocinas y quimiocinas (es decir, una tormenta de citocinas), lo que lleva a una alta incidencia de trastornos inmunitarios y mortalidad (Zini *et al.* 2020); estos hallazgos concuerdan con los estudios realizados por Terpos *et al.* (2020) quienes encontraron marcada linfopenia asociada a la expresión del receptor ACE-2 por los linfocitos lo que promueve la apoptosis linfocitaria. Igualmente Tan *et al.* (2020) proponen un modelo basado en el recuento de linfocitos en dos tiempos: pacientes con $< 20\%$ entre los días 10-12 de la aparición de los síntomas; y con $< 5\%$ entre los días 17-19 cursan con mal pronóstico.

También se observó en la serie mononuclear presencia de linfocitos reactivos, linfocitos plasmocitoides, linfocitos con granulaciones citoplasmáticas muy evidentes y con acentuada displasia celular, coincidiendo con los resultados

obtenidos por Terpos *et al.* (2020) que observaron presencia de linfocitos plasmocitoides.

De igual forma se observaron células monocíticas en un porcentaje elevado en algunos pacientes, donde se evidenció el tamaño aumentado de citoplasma displásico y presencia de vacuolas citoplasmáticas y nucleares en variedad de tamaño; destacándose la aparición de estas células en las diferentes etapas de la enfermedad, inclusive durante la evolución de la misma; eso concuerda con los estudios realizados por Zhang *et al.* (2021) donde observaron cambios detectables en la morfología de los monocitos en sangre periférica y los relacionaron con el proceso agudo de pacientes COVID-19 y con la severidad de la enfermedad.

El recuento de eosinófilos fue bajo, aunque no significativo, solo se observó aumento en algunos pacientes que paralelamente cursaban con alergias e historias de asma, obteniéndose valores estadísticamente no significativos ($P = 0,3536$).

A pesar que la trombocitopenia ha sido un parámetro común en otros estudios, en la presente investigación no se observó una disminución significativa, al contrario, en casos aislados se presentó trombocitosis alcanzando valores de 900.000 cel/mm^3 , en pacientes que luego fallecieron por tromboembolismo pulmonar.

En otro orden de ideas se determinaron los niveles de dímero D en pacientes con sintomatología asociada al SARS-CoV-2/COVID-19, se observa que la media ($541,48 \text{ ng/mL}$) supera el valor referencial ($< 500 \text{ ng/mL}$) establecido para el dímero D. Esto se asocia con reportes publicados a nivel mundial donde sugieren que el COVID-19 es una confluencia de disfunción vascular, trombosis e inflamación sistémica (Leisman *et al.* 2020). Por lo cual considerando el informe de estas investigaciones, el SARS-CoV-2 provoca la lesión o destrucción de las células alveolares y adyacentes como consecuencia de su ciclo viral replicativo (Tay *et al.* 2020) es por esto, que la lesión al endotelio pulmonar puede causar que los reactantes de fase aguda, como es el fibrinógeno, se eleve y a su vez es una superficie trombogénica. Esto coincide con un análisis de 191 pacientes en los principales centros en Wuhan, China, la mortalidad reportada fue de 28% y uno de los parámetros de laboratorio asociados con ese desenlace fue la elevación del dímero D $\geq 1000 \text{ ng/mL}$ al ingreso (Connors y Levy 2020). Es importante resaltar los resultados obtenidos de la asociación entre la elevación del dímero D y los monocitos en sangre

periférica ($p = 0,034$; $r = 0,8754$) son de significancia estadística. Esta elevación es un proceso que ocurre de forma simultánea, como se observa en la Figura 5; esto concuerda con los resultados obtenidos por Bangalore *et al.* (2020) quienes demostraron que los monocitos participan activamente en todas las etapas clave de los síndromes coronarios agudos y constituyen una parte importante del sistema de coagulación en pacientes predispuestos, como se muestra en la infección por COVID-19.

Así mismo, en el presente estudio se agruparon los pacientes de acuerdo al sexo y los niveles de ferritina sérica, en el caso de las mujeres la media fue de $198,28 \text{ ng/mL}$ y en los hombres $282,62 \text{ ng/mL}$ ambos grupos superaron el valor referencial (hombres $16-220 \text{ ng/mL}$; mujeres $10-124 \text{ ng/mL}$). Se discriminó por sexo (femenino/masculino) porque en el caso de las mujeres las concentraciones de ferritina en suero se mantienen relativamente bajas hasta la menopausia y luego aumentan (OMS 2011). Por otra parte, los hombres tienen mayores concentraciones de ferritina desde la adolescencia a diferencia de las mujeres; tendencia que persiste hasta finales de la edad adulta (OMS 2011). Esto concuerda con, un análisis de la sangre periférica de 69 pacientes con COVID-19 grave, los resultados revelaron niveles elevados de ferritina en comparación con pacientes con enfermedad no grave. Por lo tanto, se concluyó que los niveles de ferritina sérica estaban estrechamente relacionados con la gravedad de COVID-19 (Zhonghua *et al.* 2020). La ferritina es considerada un reactante de fase aguda, entendiéndose por reactante de fase aguda proteínas o moléculas que en presencia de inflamación elevan su concentración en sangre un 25% como mínimo (Orbach *et al.* 2007).

Con respecto al aumento consecutivo de las concentraciones séricas de la ferritina y su asociación con el aumento del dímero D en pacientes COVID-19 tanto femeninos como masculinos indica la complejidad y variedad de los mecanismos implicados en la gravedad de la enfermedad. Los resultados obtenidos por las investigaciones de Risitano *et al.* (2020) y Fletcher y Bellander (2020) donde la reacción inflamatoria exagerada, también estimula la expresión de factor tisular en monocitos, macrófagos y células endoteliales, lo que permite el inicio de la cascada de la coagulación. Es decir, la endotelio patía y la hipercoagulabilidad son el resultado de los cambios inflamatorios/hemostáticos de manera vinculante y no excluyente. Una vez liberada, la ferritina pierde parte del contenido interno de hierro, dando lugar a

niveles séricos extremadamente altos de «hierro libre». Se observa que el exceso de circulación de «hierro libre» detectable durante la fase severa en condiciones inflamatorias puede deteriorar la reacción inflamatoria con la capacidad particular de inducir un marcado estado procoagulante (Mehta *et al.* 2020).

CONCLUSIONES

La severidad clínica y los signos/síntomas más frecuentes fueron la fiebre (86%), malestar general (83%), cansancio (79%), dificultad respiratoria y pérdida de gusto-olfato (61%). Relevancia del valor semiológico del frotis de sangre periférica en los estudios de las distintas enfermedades virales, especialmente COVID-19. Los hallazgos hematológicos se caracterizaron por la presencia de leucocitosis con desviación a la izquierda, neutrofilia con presencia de hiposegmentación, vacuolas y granulaciones tóxicas, linfopenia con presencia de células plasmocitoides y monocitos vacuolados asociados con mal pronóstico en los pacientes con SARS-CoV-2/COVID-19. La presencia de monocitos vacuolados está relacionado directamente con el comienzo de la tormenta de citocinas y la severidad del proceso inflamatorio. Se observó una elevada concentración del dímero D y ferritina en correlación con la presencia de monocitos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BANGALORE S, SHARMA A, SLOTWINER A. 2020. ST-segment elevation in patients with Covid-19 - a case series. *New Engl. J. Med.* 382(25):2478-2480.
- CASTAÑO D, RUGELES C, PATIÑO P, MONTOYA C. 2014. Alteraciones en el extendido de sangre periférica en las inmunodeficiencias primarias. *Rev. Inmu.* 122(3):11-34.
- CASTRO A, APONTE C, LÓPEZ E, MÁRQUEZ L, MARTÍNEZ A, ORTA L, MARTÍNEZ C. 2020. Los Ojos de la Ciencia. Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”. *Rev. Divulg. Cient.* 1(3):1-34.
- COLLING M, KANTHI Y. 2020. COVID-19-associated coagulopathy: an exploration of mechanisms. *Vascular Med.* 25(5):471-478.
- COPERCHINI F, CHIOVATO L, CROCE L, MAGRI F, ROTONDI M. 2020. The cytokine storm in COVID-19: an overview of the involvement of the chemokine/chemokine-receptor system. *Helt. Joir. Biochem.* 53(2):25-32.
- CONNORS J, LEVY J. 2020. COVID-19 and its implications for thrombosis and anticoagulation. *Blood.* 135(23):2033-2040.
- FLETCHER A, BELLANDER B. 2020. Is COVID-19 associated thrombosis caused by over activation of the complement cascade? A literature review. *Thromb. Res.* 194(2):36-41.
- GUAN W, NI Z, HUN Y, LIANG W, OU C, HE J, AMITAL H, BARAK V. 2020. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. *New Engl. J. Med.* 382(18):1708-1720.
- KLOK F, KRUIP M, VAN DER MEER N, ARBOUS MS, GOMMERS D, KANT K. 2020. Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19. *Med. Reaerch.* 191(2):145-147.
- LEISMAN D, RONNER L, PINOTTI R, TYLOR M, SINHA P, CLFEE C. 2020. Cytokine elevation in severe and critical COVID-19: a rapid systematic review, meta-analysis, and comparison with other inflammatory syndromes. *Lancet Respir. Med.* 8(12):1233-1244.
- MEHTA P, MCAULEY D, BROWN M, SANCHEZ E, TATTERSALL R, MANSON J. 2020. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. *Lancet.* 395(10229):1033-1034.
- ORBACH H, ZANDMAN G, AMITAL H, BARAK V, SZEKANECZ Z, SZUCS G, DONG C, SI H. 2007. Novel biomarkers in autoimmune diseases: prolactin, ferritin, vitamin D, and TPA levels in autoimmune diseases. *Ann. New York Acad. Sci.* 1109(4):385-400.
- OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). 2011. Concentraciones de ferritina para evaluar el estado de nutrición en hierro en las poblaciones. Disponible en línea en: https://www.who.int/vmnis/indicators/serum_ferritin_es.pdf (Acceso 10.04.2022).
- OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). 2020. Caracteriza a COVID-19 como una pandemia. Disponible en línea en: <https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia> (Acceso 28.11.2021).

- OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD). 2022. Coronavirus (COVID-19) dashboard situation by Region, Country, Territory & Area. Disponible en línea en: <https://covid19.who.int/table> (Acceso 17.04.2022).
- RENAVE (RED NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA). 2020. Informe n° 31. Situación de COVID-19 en España al 14 de mayo de 2020. Equipo COVID-19. RENAVE, CNE:1, CNM (ISCIII) Disponible línea en: <https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID19/Informe%20n%C2%BA%2031.%20Situaci%C3%B3n%20de%20COVID19%20en%20Espa%C3%B1a%20a%2014%20de%20mayo%20de%202020.pdf> (Acceso 22.03.2022).
- RETAMALES E. 2013. Recomendaciones para la interpretación del frotis sanguíneo del subprograma de morfología sanguínea. Departamento Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia, Instituto de Salud Pública de Chile. Disponible en línea en: <https://www.ispch.cl/sites/default/files/interpretacion%20frotis%20sanguineo%20-%2014052013A.pdf> (Acceso 22.03.2022)
- RISITANO A, MASTELLOS D, HUBER M, YANCOPOULOU D, GARLANDA C, CICERI F. 2020. Complement as a target in COVID-19? *Nat. Rev. Immunol.* 20(6):343-344.
- RONG G, DONG C, SI H, YANG T, DENG C, JUN J, MASTELLOS D, HUBER M. 2019. The origin, transmission and clinical therapies on coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak - an update on the status. *Mil. Med. Res.* 7(11):23-45.
- SHANTSILA E, LIP G. 2009. Atherosclerosis, thrombosis, and vascular biology. *Heat. Med.* 132(12):34-53.
- SONG J, WANG G, ZHANG W, ZHANG Y, LI WQ, ZHOU Z. 2020. Chinese expert consensus on diagnosis and treatment of coagulation dysfunction in COVID-19. *Mil. Med. Res.* 7(1):19-29.
- TAN B, CHEW N, LEE G, JING M, GOH Y, YEO L. 2020. Psychological impact of the COVID-19 pandemic on health care workers in Singapore. *National Libr. Med.* 6(20):10-83.
- TAY M, POH CH, RENIA L, MACARY P, NG L. 2020. The trinity of COVID-19: immunity, inflammation and intervention. *Nat. Rev. Inmu.* 20(6):363-374.
- TERPOS E, NTANASIS-STATHOPOULOS I, ELALAMY I, KASTRITIS E, SERGENTANIS TN, POLITOU M. 2020. Hematological findings and complications of COVID-19. *Am. J. Hematol.* 95(7):834-847.
- WU Z, MCGOOGAN J. 2020. Characteristics of and important lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) outbreak in China summary of a report of 72314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. *Viewpoint.* 323(13):1239-1242.
- ZHANG D, GUO R, LEI L, LIU H, WANG Y, WANG Y, HE H, HU X, ZA Z. 2021. COVID-19 infection induces readily detectable morphologic and inflammation-related phenotypic changes in peripheral blood monocytes. *J. Biochem.* 109(3):13-22.
- ZHONGHUA J, HE H, HU X, ZA Z. 2020. Expert consensus on preventing nosocomial transmission during respiratory care for critically ill patients infected by 2019 novel coronavirus pneumonia. *Respi. Chin. Thor. Soc.* 43(4):288-296.
- ZINI G, BELLESI S, RAMUNDO F, D'ONOFRIO O. 2020. Morphological anomalies of circulating blood cells in COVID-19. *Wil. Onl. Lib.* 95(7):870-872.